

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Акулич Мария Михайловна,

Россия, г. Тюмень Тюменский государственный университет,
ул. Ленина 16 (Финансово-экономический институт), профессор
кафедры общей и экономической социологии, m.m.akulich@utmn.ru

Ильина Илона Валерьевна,

Россия, г. Тюмень Тюменский государственный университет,
ул. Ленина 16 (Финансово-экономический институт), старший преподаватель
кафедры общей и экономической социологии, istina13@front.ru

Семёнов Максим Юрьевич,

Россия, г. Тюмень Тюменский государственный университет,
ул. Ленина 16 (Финансово-экономический институт), доцент кафедры
общей и экономической социологии, m.y.semenov@utmn.ru

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618724>

АННОТАЦИЯ

Введение: В статье рассмотрены исторические представления о духовно-нравственном воспитании в целях интеграции их в воспитательный процесс в современном российском образовании. В условиях современного практикоориентированного образования происходит уменьшение его воспитательной функции на всех образовательных уровнях, что, ведет к ослаблению народа и его государственности. Традиционно для русской культуры характерно преобладание именно духовно-нравственной направленности воспитания. Это необходимо учитывать при разработке стратегии и тактики, как воспитания, так и образования.

Материалы и методы: Аналитико-синтетические методы использованы при поиске и анализе литературы по теме; метод обобщения – при определении сущности понятия духовно-нравственного воспитания. Материалом для исследования послужили литературные памятники и педагогические научные труды российских авторов.

Результаты исследования: Рассмотрено понимание духовно-нравственного воспитания в истории педагогической теории и практики, представлено авторское определение духовно-нравственного воспитания. Исследован исторический опыт духовно-нравственного воспитания в системе и процессе образования в России. Определены возможности его применения в современном российском обществе. Рассмотрена возможность аналогичного анализа духовно-нравственного воспитания в культурах других стран в целях применения традиций в современном образовании.

Обсуждение и заключения: Обоснована необходимость включения духовно-нравственного воспитания в современный образовательный процесс и обозначены некоторые способы достижения этого.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, образование, духовность, нравственность, традиционное воспитание.

Akulich Maria Mikhailovna,

Russia, Tyumen State University, st. Lenina 16
(Financial and Economic Institute), Professor of the Department
of General and Economic Sociology, m.m.akulich@utmn.ru

Irina Iona Valerievna,

Russia, Tyumen State University, st. Lenina 16
(Financial and Economic Institute), Senior Lecturer, Department
of General and Economic Sociology, istinal3@front.ru

Semyonov Maxim Yurievich,

Russia, Tyumen State University, st. Lenina 16
(Financial and Economic Institute), Associate Professor of the Department
of General and Economic Sociology, m.y.semenov@utmn.ru

SPIRITUAL EDUCATION IN HISTORY OF RUSSIAN EDUCATION

ABSTRACT

Introduction: The article considers historical ideas about spiritual and moral education to integrate them in the educational process in modern Russian education. In the conditions of modern practice-oriented education, there is a decrease in its educational function at all educational levels, which leads to the weakening of the people and its statehood. Traditionally, Russian culture is characterized by the predominance of the spiritual and moral orientation of education. This should be taken into account when developing strategies and tactics for both upbringing and education.

Materials and methods: Analytical and synthetic methods are used in the search and analysis of literature on the topic; the method of generalization is used in determining the essence of the concept of spiritual and moral education. The material for the study was literary monuments and pedagogical scientific works of Russian authors.

Research results: The understanding of spiritual and moral education in the history of pedagogical theory and practice is considered, the author's definition of spiritual and moral education is presented. The historical experience of spiritual and moral education in the system and process of education in Russia is studied. The possibilities of its application in modern Russian society are determined. The possibility of a similar analysis of spiritual and moral education in the cultures of other countries to apply traditions in modern education is considered.

Discussion and conclusions: The necessity of including spiritual and moral education in the modern educational process is justified and some ways of achieving this are outlined.

Key words: spiritual-moral education, education, spirituality, morality, traditional education.

Введение.

Социальные институты и особенно образование в современном информационном мире претерпевают глобальные сущностные изменения. Эти процессы затрагивают многие страны, в том числе и страны постсоветского пространства, ранее включенные в единое образовательное пространство. Обратимся к дефиниции «образование», исконно она означала обучение и воспитание, направленное на реализацию социального заказа, а в условиях рыночной экономики стало пониматься как обучение, реализация социально-значимых образовательных услуг. Таким образом сущностно изменился смысл и предназначение этого социального института, постепенно размываются традиции, а инновации практически не призваны ориентироваться на традиционный для того или иного народа менталитет, культуру. В настоящее время в России происходит возврат к пониманию образования как воспитания и обучения и это представляется крайне важным. Воспитанию обучающихся вновь начинают уделять особое внимание даже на уровне высшего образования [8]. В этой связи думается, что

будет полезно вернуться к осмыслению особенностей духовно-нравственного воспитания в истории российском образовании. Это полезно сделать и в любой стране, активно изменяющей образовательную систему.

Ценность духовности и духовной, нравственной составляющей природы человека всегда была значимой для русского менталитета и русской культуры. Ментальность русского человека исторически пронизана духовностью. В социологических исследованиях отмечается, что одним из первых качеств, составляющих менталитет, является именно духовность [29]. Менталитет представляет собой мировоззренческий стандарт, медленно и длительно изменяющийся, сохраняя свое «ментальное ядро» практически неизменным» [1]. Именно таким «ментальным ядром» является духовность. Менталитет определяет характер восприятия мира, определения места и смысла, самоидентификации индивида и общества.

Н. Н. Губановым отмечается наличие ментального противоречия в современном обществе. Он считает, что общество существует пока у него получается решать противоречие между менталитетом и социальными отношениями [10]. Духовное, нравственное воспитание как раз и осуществляет эту воспроизводственную деятельность, передавая подрастающему поколению основы ментальности. Важно отметить, что в России как во многонациональной стране ментальность народов не противоречит русской ментальности. Происходит процесс взаимного обогащения, формируется единая целостная ментальность этносов, отчасти различающаяся, но основанная на единых ценностях.

Воспитание в истории русской культуры было, прежде всего, было направлено на возвращение духовности, нравственности в человеке. Под духовно-нравственным воспитанием понимается воспитание, предполагающее целостное развитие человека в его мыслительной, чувствующей и волевой сферах. Мыслительная деятельность должна быть направлена на поиск и обретение высших смыслов, экзистенциальных ценностей, формирование цельного мировоззрения, в идеале основанного на традиционной религиозной вере. Это связано с тем, что именно в традиционных мировых религиях заложены основы духовности и морального сознания. В ментальной области духовность проявляется через самопознание и самоопределение личности в мире ценностей и развитии высших нравственных чувств, связанных со служением людям (в светском миропонимании) и Богу и людям (в религиозном). Духовно-нравственное воспитание невозможно без еще одной составляющей - воспитания воли как средства для дисциплины ума и чувств через привычку к воздержанности, саморегуляции и самоотвержению. Духовно-нравственное воспитание выражается еще в иерархичности человека, в господстве духа над телесными нуждами. Результатом такого воспитания становится целостная личность, духовно-нравственные ценности которой становятся приоритетными при принятии решения к действию в любой житейской и профессиональной ситуации, деятельности в целом. Современным американским профессором А. Джонсоном, верно отмечаются такие составляющие духовности и соответственно духовно-нравственного воспитания как экологический потенциал, рассматриваемый как отношение человека к окружающей среде и своему организму, созерцательные возможности, включающие в себя внимание, осознание и интуицию, творческие способности [31].

Духовное воспитание по мнению Р. Ролхейзер заключается в том, что личность, в итоге, чувствует и осознает себя частью определенного объединения людей «комьюнити» [33]. Д. Миллер с другими авторами выдвигают идею целостного образования, которое основывается на целостном развитии личности, определяющим аспектом которого выступает духовное воспитание [32].

В современном обществе воспитание строится таким образом, что духовно-нравственные ценности сдают свои приоритетные позиции, а на смену им приходят ценности выгоды, богатства, успеха. Изменяется сам смысл бытия человека в мире с детерминанты духовного на детерминанту материального. А это уже другая ментальность, другое общество, слабо укорененное в традиционной культуре.

Институт образования благодаря массовому и государственному характеру обладает мощным воспитательным потенциалом. Наличие воспитательной политики способствует формированию определенного типа человека. Образование способно сохранить национальный дух, укрепить государство. Ш.А. Амонашвили справедливо рассматривает роль школы в этом процессе, а это можно приложить и ко всему образованию, как лестницу для духовного восхождения человека [2].

Современное образование нацелено на передачу знаний, развитие интеллекта и научного потенциала молодежи, умение создавать и внедрять инновации. Все эти знания, навыки, умения, компетенции ценятся не тем, что духовно развивают личность и формируют ее мировоззрение, а тем, что готовят человека к преуспеванию, конкуренции. Целостность человека совсем не означает, что он должен быть неуспешным. Да, успешным, но, соблюдая нравственные законы и законы права, а также не столько конкурируя, сколько сотрудничая.

Рассматривая специфику духовно-нравственного воспитания в рамках светских общеобразовательных учреждений Л. Бек отмечает, что это процесс, при котором создаются определенные образовательные условия, способствующие формированию возвышенной и сформировавшейся личности, которая противопоставляется таким проблемам поп-культуры как вандализм, хулиганство и проблемы со здоровьем [30].

В современной научной литературе недостаточно сформирована система прогнозирования такой образовательной стратегии. Исправление существующего положения требует в настоящее время учета исторического прошлого.

Проблема духовно-нравственного воспитания в современном обществе актуальна и сложна. Из всего множества видов воспитания, выделяемых современной педагогикой, именно духовно-нравственное представляется наиболее значимым ввиду того, что оно способствует осознанию человеком самого себя и мира, требуя развития с соблюдением «иерархического принципа в конституции человека» [15]. Духовно-нравственное воспитание должно включать и подчинять себе умственное, физическое, эстетическое и прочие виды воспитания. В целом воспитание должно представлять целостный процесс совершенствования всего человека, а не отдельных его сторон. Стратегия и тактика воспитания личности с необходимостью требует учета того, что человек существо духовное и телесное, образующее триаду: дух, душа, тело.

Обзор литературы

Долгое время в истории России образование соединяло в себе два процесса: обучение и воспитание. Изначально ставило перед собой задачу воссоздания образа духовно-нравственного человека. Это происходило, прежде всего, в личностном измерении, формировании человека как существа целостного в единстве духовно-душевно-телесной организации. Образование было сильно именно наличием воспитательной составляющей, направленной на такое единство. С целью анализа темы исследования необходимо более подробно рассмотреть генезис принципов образовательной системы в России.

В период X – XVI веков в связи с христианизацией Руси обучение велось при церквях и монастырях, это было время единства педагогической теории и практики, преобладания духовного воспитания в гармоничном сочетании с другими видами. Уже в первой половине XI века сложилась целостная система образования: начальные школы, княжеские и монастырские, высшие школы (академия...). В содержание образования включались знания, необходимые для спасения души, жизни в семье и обществе [17]. С раннего возраста воспитывалась любовь к своему Отечеству, бережное отношение к природе, в том числе через пословицы и поговорки: «Своя земля и в горести мила», «С родной земли умри, не сходи». Первостепенное значение отдавалось воспитанию, прежде всего, религиозно-нравственному, а также трудовому и семейному в связи с тем, что религиозные ценности составляли основу, ядро древнерусской культуры.

До настоящего времени сохранились и имеют историческую ценность труды XIV—XVI вв. — «Пчела», «Домострой», «Поучение князя Владимира Мономаха детям» [9], содержащее много советов по воспитанию детей милосердных и мужественных. «Домострой» [12] учит,

как родителям воспитывать в детях послушание Богу, любовь и заботу по отношению к отцу и матери. Почитание родителей, иерархичность в отношениях детей и родителей, необходимы для верного духовного становления человека. Также в рассматриваемых произведениях обращается внимание на воспитание внутренней иерархичности, подчинении физической природы духовному началу в человеке.

Значимой особенностью воспитания рассматриваемого периода времени было то, что оно проходило естественно, ребенок воспитывался всей нравственной атмосферой, в которой он жил. Это было воздействие родителей, домашней среды, обычая, живого примера. Для той эпохи духовно-нравственное воспитание являлось основой и целью образования. Гармоничность личностного становления и совершенствования расценивалась как более значимая по сравнению с практической полезностью человека как гражданина.

Со второй половины XVII века начался государственный и светский период в российском просвещении с ориентиром на потребности государственной службы и направлением на развитие науки. В это период сформировались два образовательных и воспитательных направления: одно светское, в котором добрая нравственность рассматривалась как главная ценность, ценилась образованность и гражданственность; второе – религиозное, обращающее внимание на внутреннее духовное начало личности как первичное, а из него уже выросло и внешнее поведение.

В этот период меняется взгляд на изначальную природу человека. Если согласно христианскому мировоззрению человек, рассматривался в совокупности доброго и злого начала, то уже И.И. Бецкой писал об изначальной доброте души ребенка, в которой нет порока, ратуя за закрытые учебные заведения для детей не старше 5-6 лет [6]. Н.И. Новиков в трактате «О воспитании и наставлении детей» отмечал, что воспитание должно включать физическое; нравственное и умственное [20]. Приоритеты сместились с духовного, религиозного воспитания на нравственное, гражданское и физическое.

В области нравственного воспитания высокие моральные идеалы (служения, чистоты, целомудрия и т.д.) сменились на более практичные ценности, пригодные к жизни в светском государстве (благопристойность, учтивость, опрятность). Имела место явная тенденция движения от духовности к светской нравственности.

Первые крупные образовательные учреждения этой эпохи: Киево-Братская и Славяно-греко-латинская академии отражали веяния времени. С одной стороны, они ставили цель подготовки образованных людей, необходимых государству и церкви, хотя, с другой стороны, стремились сохранить православные каноны.

Вместе с тем светское образование обрело все большую самостоятельность, отчуждаясь от исконно традиционного.

В XIX веке продолжают сохраняться два направления воспитания личности: одно обращающееся к идеям традиционного воспитания с приоритетом духовно-нравственного начала в воспитании; другое – с преобладанием идей светских, общеевропейских. Значительное влияние на понимание духовно-нравственного воспитания в этот период оказали труды таких авторов как А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.В. Леонтьев, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов [23]., В.Л. Стронин, С.А. Рачинский, Н.И. Ильминский, К.П. Победоносцев.

В настоящее время, когда профессионализация начинается на этапе среднего образования, необходимо обратить внимание на первичность личностного становления крайне важно.

Интеграция обучения и воспитания, причем с опорой на духовное воспитание, была предпринята в теории педагогики К.Д. Ушинского и в практической деятельности С.А.Рачинского. С.А.Рачинским был создан особый тип школы, соединивший обучение необходимое в соответствии с потребностями крестьянской семьи и религиозно-нравственное, трудовое и профессиональное воспитание. Это была школа воспитания благочестивого христианина, добронравного человека и труженика, хорошего семьянина, школа духовности. Дети проводили в школе целый день в течение всего года. Для детей из дальних населенных

пунктов было создано общежитие. Система отношений в школе была построена по типу семейных отношений. Важным средством воспитания был весь уклад жизни, вся народно-религиозная среда, которая оказывала благотворное воздействие на духовное и нравственное развитие воспитанников.

К.Д. Ушинский, разрабатывая систему образования и воспитания в семье и учебных заведениях, обращая внимание на формирование таких качеств личности, как честность и правдивость, дисциплинированность и чувство ответственности, чувство долга, любви к труду. Национальный характер и культурно-исторические традиции по Ушинскому являются детерминантами духовно-нравственного становления человека [26].

Эти мысли представляются актуальными и для нашей действительности, трудолюбие – основа для формирования духовного характера, важно только не забывать о двух аспектах труда: внешнем, физическом и внутреннем, духовно-нравственном.

Вместе с тем во всей системе различных образовательных учреждений этого периода времени (приходские и уездные училища, гимназии и университеты, Царскосельский Лицей и Смольный институт) воспитательными приоритетами были: формирование человека образованного, нравственного, физически выносливого, знакомого с искусствами и правилами приличия. Личность должна была соответствовать нормативным образцам существующего общества, акцент переносится с внутреннего развития человека на внешнее. При этом терялся приоритет духовно-нравственного воспитания.

В XX веке происходило развитие идей предшествующего столетия в двух основных направлениях: одно с представлениями о человеке как о чистом пространстве и значимости среды для формирования необходимого типа человека и другое, связанное с традиционно-религиозным взглядом на природу человека, но облеченное в моральный кодекс строителя коммунизма. Советский период нашего государства с развитием идеологии материализма способствовал тому, что образовался уклон в сторону физического, трудового, практического воспитания, нравственного человека без религии. Повсеместно создавались и активно работали кафедры этики. В советской системе укрепилась практика формирования личности, необходимой для государственных нужд.

Необходимость активного включения детей в изучение и преобразование окружающего мира отмечали многие ученые и практики этого времени. В частности С. Т. Шацкий большое значение придавал влиянию макро- и микросреды на ребенка, созданию формирующих условий [28]. Ему присуща идея развития всех сущностных сил в воспитуемом.

Широко известны основные принципы воспитательной системы А.С. Макаренко, показавшие свою высокую практическую эффективность. Он подчеркивал необходимость воспитания социальных качеств личности: целеустремленности, ответственности, подчиненности интересам коллектива, умению преодолевать соблазны; при этом отмечал необходимость наказаний как средства, помогающего формированию крепкого характера и тренированной воли [16]. Из педагогического наследия Макаренко значение для духовно-нравственного воспитания представляют его находки относительно не обязывающей, сознательной дисциплины, образовательного характера труда и создание оптимистического тона в жизни коллектива.

При всех достоинствах воспитания советского времени основными недостатками были: разрыв с историческими корнями, потеря многих духовных и нравственных ценностей.

Традиционную направленность воспитания поддерживал В.В. Зеньковский. Главная задача воспитания - развитие в ребенке сил добра и свободы, научение воспитанника творчески преображать свою природу, зло побеждая добром. Духовная сторона основная в человеке, она глубже разделения физического и психического мира и несет залог целостности [14]. Именно дух способен управлять телесными и душевными устремлениями человека, подчинить их, выстроить в определенном порядке.

В русле этого направления высказывал свои идеи И.А. Ильин. На первое место в воспитании человека он ставил духовное самосовершенствование души, улучшение человека в соответствии с «абсолютными ценностями», а не «рассудочное» образование.

Духовное воспитание — это воспитание духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого нужно, чтобы он был чутким ко всему Божественному, имел волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте [3]. Долг педагога научить ребенка формировать духовно-нравственный характер. Такое понимание духовно-нравственного воспитания и воплощения его в практике образовательного процесса может принести пользу современной образовательной системе.

Результаты исследования

Обобщая весь исторический опыт, получаем целостную систему воспитания с приоритетным ориентиром на духовно-нравственное становление личности. Это подразумевает такие его аспекты, как: развитие умственных сил в направлении различения добра и зла, осмысления внутреннего духовного и нравственного опыта. Формирование смыслообразующей деятельности, восходящей к абсолютному, интерес к области вечного; развитие нравственных и эстетических чувств, устремления к наивысшим ценностям. Становление воли к нравственному совершенству, к преодолению злого и раскрытию доброго внутри себя.

Нравственное воспитание, которое сохраняло свое значение во все времена, без духовной направленности и без обращенности к высоте моральных ценностей традиционной культуры начинает приземляться, приспосабливаться к потребностям современного общества.

Ратуя за возвращение и приоритетность духовно-нравственного воспитания, мы стремимся к тому, чтобы в процессе образования сформировалась цельная, внутренне свободная, нацеленная на преодоление зла внутри и вовне себя, стремящаяся к гармонии человеческих отношений и раскрывшая свою уникальность личность. Совокупность таких личностей может образовать единый и сильный народ, создающий крепкое

Путем к этому может быть, по мнению А.И. Белкина, диалог религиозных и светских организаций с целью – «спасти общество от нравственной деградации, разъедания культом денег и наживы» [5]. В светском полиэтническом обществе, безусловно, необходима широкая дискуссия научной и педагогической общественности, представителей традиционных религиозных организаций и органов власти по вопросам духовно-нравственного воспитания личности. В ходе которой с учетом культурных традиций и исторического опыта могут быть определены направленность, методы и формы духовно-нравственного воспитания молодых людей.

На современном этапе научного осмысления вопросов, связанных с духовно-нравственным воспитанием молодого поколения, можно выделить достаточный объем работ, посвященный различным аспектам данного процесса. В большинстве случаев современные исследователи изучают возможности реализации духовно-нравственного воспитания внутри образовательной системы, а также межинституциональное взаимодействие семьи и образовательной организации, которое должно способствовать этому.

Духовно-нравственное воспитание, как отмечает Н.В. Носкова, способствует преодолению разобщенностей между: взрослыми и детьми в семье; детьми в детском обществе; между семьей и образовательным учреждением [21]. Таким образом, происходит усиление доверия между основными субъектами первоочередных социальных институтов, что оказывает позитивное влияние на стабильное развитие общества в целом. В такой ситуации, главным является определение и внедрение реальных педагогических механизмов реализации духовного воспитания в образовательную систему.

А.Я. Данилюк отмечает невозможность локализации базовых ценностей, необходимых для формирования духовно-нравственной личности, в содержании определенного предмета, дисциплины или учебного курса [11]. Можно согласиться с тем, что это является проблемной областью, которая требует определения ценностей и установок, формирующих духовно-нравственную личность, и включения их в содержание большей части учебных дисциплин.

Захарченко М.В. предлагает ввести соответствующий курс духовно-нравственной культуры [13], предполагающий диалог поколений и личную нравственную ответственность педагога. Думается, что такое предложение заслуживает внимания и при соответствующей

разработке и организации может быть реализовано. Это будет способствовать осмыслению и внедрению адекватного российским особенностям духовного воспитания подрастающего поколения.

А.Г. Хентонен, рассматривая готовность педагогов к духовно-нравственному обучению и воспитанию, понимает его как «сложное профессионально-личностное образование, включающее восприятие и осознание значимости этой деятельности и проявляющееся в способности к развитию у учащихся духовных и нравственных ценностей» [27]. Главным при проявлении подобной способности выступает отсутствие противоречия между тем, что человек транслирует, и тем, как он себя проявляет в жизни. Таким образом, эффективность воспитательных программ в образовательных организациях будет в первую очередь определяться способностью педагога показать пример нравственного и гражданского поведения своим ученикам.

Е.С. Монке предлагает сформированную систему критериев и показателей оценки готовности педагогов к в такой деятельности: «наличный уровень духовной культуры будущего педагога; педагогическая направленность личности студента на указанную сферу воспитательной работы, т. е. на морально-духовное воспитание дошкольников; оценка соответствующей педагогической компетентности» [19]. Сформировать подобные компетенции у будущих педагогов за период обучения в профессиональном или высшем образовательном учреждении – сложная задача. О.А. Петрухина предлагает подготовку студентов к профессиональной деятельности на основании «ценностно-мотивационного, содержательного и деятельностного» компонентов [22].

На наш взгляд, совместно с этим необходимо усиления системы отбора людей, которые решили связать свою профессиональную деятельность с воспитанием и обучением молодого поколения. По факту осуществить подобное можно будет только тогда, когда появится реальный социальный заказ на воспитание человека с развитыми духовно-нравственными качествами.

Заключение

В ходе теоретического анализа доказано, что основной упор в усилении духовно-нравственного воспитания человека через образовательную систему необходимо делать на основе содержательного наполнения курсов и дисциплин основными духовными ценностями, а также через отбор и подготовку высококвалифицированных и духовно-нравственных педагогов, работающих с учащимися.

Проведенный научный анализ позволяет нам определить какой именно исторический опыт духовного воспитания в российском обществе может быть применен в современных условиях:

1. Прежде всего, необходимо верно определить приоритеты образования: главным полагать личностное становление, как писал об этом Н.И.Пирогов, а потом уже профессиональную полезность. Отсюда следует, что все теоретические знания, получаемые в системе образования, должны быть не отвлеченными понятиями, а соотноситься с возможностью использования их в формировании личности, в том числе в ее профессиональной, семейной и гражданской жизни.

2. На любых предметах разных образовательных уровней педагог должен поддерживать и развивать интерес учащихся к области вечного; стремление к осмыслению жизни, искусство самостоятельного ценностного суждения.

Доносить до воспитуемых идею самовоспитания и совершенствования через преодоление зла посредством раскрытия и укрепления добрых сил и устремлений (как описано у В.В. Зеньковского), понимания свободы как выбора между добром и злом.

3. Рассматриваем возможность введения такого образовательного предмета как человековедение, в котором бы на доступном уровне говорилось о природе человека, о личностном развитии, смысле, предназначении, иерархичности устройства человека и мира.

4. Через предметы гуманитарной и социальной направленности всех образовательных уровней формировать укорененность в национальной культуре.

5. Для развития нравственных качеств обучаемых полезна общественная трудовая деятельность по примеру педагогического опыта А.С. Макаренко на благо школы, вуза, города; проведение уроков и дел милосердия.

6. В образовательной среде должно формироваться уважение к высшим нравственным религиозным ценностям, а также не зависимо от наличия или отсутствия религиозности почтительного отношения к святыням.

7. Физическое воспитание осуществлять разумно с целью умения управлять своим физическим естеством, для повышения выносливости и укрепления тела.

8. Дисциплина, которая служит для воспитания воли, должна быть свободная и сознательная, форма дисциплинарных мер и мероприятий должна быть осмыслена и не заслонять их содержания.

Таким образом, история духовно-нравственного воспитания в системе и процессе образования требует своего дальнейшего осмысления. В целом отметим, что Россия имеет богатейшие традиции и опыт духовно-нравственного воспитания, который необходимо использовать в современных условиях. Это будет способствовать сплоченности и солидарности народов, населяющих страну, упрочению могущества государства.

В современном мире почти нет мононациональных государств, а в полиэтническом обществе ментальность формируется благодаря интеграции разных культур, религий, институтов. В этой связи, чтобы успешно входить в мировое пространство важно сочетать исторические традиции своего народа и инновации, которое делают мир универсальным. Уверены, что анализ опыта духовно-нравственного воспитания в истории российского образования в адаптированном виде и использовании аналогий может быть успешно использован с учетом собственного менталитета, культуры, религии.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем исследователям изучаемой нами проблемы, труды которых послужили в качестве источниковой базы. Благодарим редколлегию журнала за доброжелательное отношение к нашей работе, рецензентов, давших рецензию на нашу статью, а также добрые пожелания и рекомендации, которые несомненно учтем в дальнейшей нашей работе.

Список использованных источников:

1. Акулич М.М. Менталитет, мировоззрение и общественное сознание как основы социальной модернизации // Вестник Тюменского государственного университета, 2011. № 8, с.178.
2. Амонашвили Ш.А. Истина школы. – М., 2006. С.4
3. Баргилевич О.А. Иван Ильин О духовно-нравственных основах воспитания субъективности личности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право №20(115). Том 18, 2011. С. 19
4. Белкин, А. И. Духовное воспитание в российском вузе на примере изучения подвижничества преподобного Сергия Радонежского / А. И. Белкин, Л. П. Тропина // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 122–130.
5. Белкин, А. И. О проблемах духовного воспитания и образования в современной России: анализ противоречий и опыт интеграции исторического и религиозного знания // Интеграция образования. – 2014. – № 2. – С. 93–98.
6. Бецкой. И.И. Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения до юношества. СПб.: Сенатская тип., 1766. 18 с.
7. Бобров В. В. «Педагогические интуиции» В. В. Зеньковского, их роль в становлении и развитии личности // Интеграция образования. – 2014. – № 4 (77). – С. 65–69.
8. Валерий Фальков рассказал о специфике воспитательной работы в вузах // НИУ МГСУ. Точка доступа:

- <https://mgsu.ru/news/Universitet/ValeriyFalkovrasskazalospetsifikevospitatelnoyrabotyvvuzakh/> (дата обращения 01.07.2021)
9. Владимир Мономах «Поучение детям» /Хрестоматия по истории педагогики / Составители: Овчинников А.В., Беленчук Л.Н., Никулина Е.Н. – Т.2. – М.: Фонд «Покров», 2016. с.251.
 10. Губанов Н. Н. Менталитет и его функционирование в обществе // Философия и общество. 2006. №4. с.125-142
 11. Данилюк А.Я. Духовно-нравственное воспитание российских школьников / А.Ю. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков // Педагогика. 2009. №4. – С.55-64.
 12. Домострой. Точка доступа: <http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1976> (Дата обращения 01.03.2021)
 13. Захарченко М. В. Категория духовности в современном дискурсе об образовании // Образование, экономика, общество. № 1–2 (17–18), февраль – апрель 2010. с. 10-16
 14. Зеньковский В. В. Педагогические сочинения. – Саранск: Красный октябрь, 2002. – с.333-339.
 15. Зеньковский, В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / В. В. Зеньковский . – Москва: изд-во Свято-Владимир. братства, 1993. с.130
 16. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1985. Т.4. с. 203-210.
 17. Меньшиков В. М. Из истории педагогики. URL: <http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/306/> (Дата обращения: 01.04.2021)
 18. Михалкин, В. С. Интеграция и дополнительность общенаучных и религиозных знаний в мировоззренческом аспекте высшего образования // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19, № 3. – С. 108–114. DOI: 10.15507/Inted.080.019.201503.108
 19. Монке Е. С. Критерии и показатели готовности будущих педагогов к морально-духовному воспитанию дошкольников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12 (декабрь). – С. 56–60. – URL: <http://e-koncept.ru/2013/13252.htm>.
 20. Новиков Н.И. О воспитании и наставлении детей // Н.И. Новиков. Избранные произведения. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1951. с.423-424
 21. Носкова Н.В. Интеграция семьи и школы в духовно-нравственном воспитании современных школьников // Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: Педагогика и психология. 2014. Т.1. №1-1. С.1
 22. Петрухина О.А. Подготовка студентов педагогического вуза к духовно-нравственному воспитанию школьников // Современные проблемы науки и образования. 2015. №3. С.443
 23. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985, с.37
 24. Поучение Владимира Мономаха URL: <http://док.история.рф/10-16/pouchenie-vladimira-monomakha/> (Дата обращения: 01.03.2021)
 25. Сидоркина, В. М., Полутина Н. С. Трансформация ценности образования в виртуальном обществе // Интеграция образования. – 2014. – № 4 (77). – С. 124–128.
 26. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. В 6 т. /Сост. С.Ф.Егоров. – М.:Педагогика, 1998. Т.1. – с.194-256. Т.2. – с.27-57., с.358-363.
 27. Хентонен А.Г. Формирование готовности будущих учителей к духовно-нравственному обучению и воспитанию школьников // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. №5. С.151-153.
 28. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т.2 / Под ред Н.П. Кузина, М.Н. Скаткина, В.Н. Шацкой. – М.: Педагогика, 1980. - 416 с.
 29. Шульдин Б.П. Российский менталитет в сценариях перемен // Социологические исследования. 1999. № 12. С. 50–58
 30. Beck, Lynn G. Meeting the challenge of the future: The place of a caring ethic in educational administration. American Journal of Education, 1992.August, 454-495.

31. Educating from the heart: theoretical and practical approaches to transforming education. Ed. by Aostre N. Johnson and Marilyn Webb Neagley. Published by R&L Education. Lanham, 2011. 197p.
32. Holistic learning and spirituality in education : breaking new ground. Ed. by John P. Miller, S.Karsten, D. Denton, D. Orr, and I. Colalillo Kates. Published by SUNY Press. Albany NY, 2005.
33. Rolheiser, R. Seeking spirituality - Guidelines for a christian spirituality for the twenty-first century. London: Hodder and Stoughton. 1998.
34. Schools With Spirit: Nurturing the Inner Lives of Children and Teachers. Ed. By Linda Lantieri. Published by Beacon Press, 2002. 208 p.

References

1. Akulich M.M. Mentality, world outlook and public consciousness as the basis of social modernization. Tyumen state university Herald. Tyumen. 2011. № 8, p.178. (in Russ.)
2. Amonashvili Sh. A. The truth of the school. Moscow., 2006. P. 4 (in Russ.)
3. Bargilevich O. A. Ivan Ilyin about the spiritual and moral foundations of personal subjectivity education. Belgorod State University Scientific Bulletin. Series: Philosophy. Sociology. Law. No. 20(115). Volume 18, 2011. p. 19
4. Belkin, A.I., Tropina L.P. Spiritual education in the Russian university on the example of the study of the asceticism of the Monk Sergei Radonezhsky. Integration of Education. 2015. Vol. 19, № 3. pp. 122–130.
5. Belkin, A. I. On the problems of spiritual education and education in modern Russia: analysis of contradictions and experience of integration of historical and religious knowledge. Integration of Education. 2014. No. 2. pp. 93-98.
6. Beckoj. I.I. A brief instruction chosen from the best authors, with some physical notes on the upbringing of children from birth to adolescence. Saint-petersburg. 1766. 18 p.
7. Bobrov, V. V. «Pedagogical intuitions» by V.V. Zenkovski, their role in the formation and development of personality. Integration of Education. 2014. № 4 (77).
8. Valery Falkov told about the specifics of educational work in universities. Access point: <https://mgsu.ru/news/Universitet/ValeriyFalkovrasskazalospetsifikevospitatelnorabotyvvuzakh> (access date: 01.07.2021)
9. Vladimir Monomakh "Teaching children". Anthology on the history of pedagogy. Compilers: Ovchinnikov A.V., Belenchuk L. N., Nikulina E. N. Vol. 2. - Moscow: Pokrov Foundation, 2016. p. 251.
10. Gubanov N. N. Mentality and its functioning in society. Philosophy and society. 2006. No. 4. pp. 125-142
11. Danilyuk A. Ya., Kondakov A.M., Tishkov V. A. Spiritual and moral education of Russian schoolchildren. Pedagogy. 2009. No. 4. pp.. 55-64.
12. Domostroy. Access point: <http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1976> (Accessed 01.03.2021)
13. Zakharchenko M. V. The category of spirituality in the modern discourse on education. Education, economics, society. No. 1-2 (17-18), February-April 2010. pp. 10-16
14. Zenkovsky V. V. Pedagogical essays. Saransk: Krasny Oktyabr, 2002. pp. 333-339.
15. Zenkovskij, V. V. Problems of Education in the Light of Christian Anthropology. Moscow. 1993. P.130
16. Makarenko A. S. Pedagogical essays. Moscow: Pedagogika, 1985. Vol. 4. pp. 203-210.
17. Menshikov V. M. From the history of pedagogy. URL: <http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/306/> (Date of access: 01/04/2021)
18. Mihalkin, V. S. Integration and complementarity of general scientific and religious knowledge in the worldview aspect of higher education. Integration of Education. 2015. Vol. 19, № 3. pp. 108–114.

19. Monke E. S. Criteria and indicators of readiness of future teachers for moral and spiritual education of preschoolers. The periodical scientific and methodological electronic journal "Koncept". 2013. No. 12 (December). pp. 56-60. - URL: <http://e-koncept.ru/2013/13252.htm>.
20. Novikov N.I. About education and guidance of children. Moscow. 1951. pp.423-424
21. Noskova N. V. Integration of family and school in the spiritual and moral education of modern schoolchildren. Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics and Psychology. 2014. Vol. 1. No. 1-1. p. 1
22. Petrukhina O. A. Preparation of students at a pedagogical university for the spiritual and moral education of schoolchildren. Modern problems of science and education. 2015. No. 3. p. 443
23. Pirogov N. I. Selected pedagogical compositions. Moscow., 1985, p.37.
24. The instruction of Vladimir Monomakh. URL: <http://dok.istorija.rf/10-16/pouchenie-vladimira-monomakha/> (Date of circulation: 01.03.2021)
25. Sidorkina, V. M., Polutina N. S. Transformation of the value of education in a virtual society. Integration of Education. 2014. № 4 (77). pp. 124-128.
26. Ushinsky K. D. Pedagogical essays. In 6 vol. Comp. by S. F. Egorov. Moscow.: Pedagogika, 1998. Vol. 1. p. 194-256. Vol. 2. p. 27-57., p. 358-363.
27. Hentonen A. G. Formation of readiness of future teachers for spiritual and moral training and education of schoolchildren. Society: sociology, psychology, pedagogy. 2016. No. 5. pp. 151-153.
28. Shackij S.T. Selected pedagogical compositions: in 2 volumes. Vol. 2. Ed. by N.P. Kuzina, M.N. Skatkina, V.N. Shackoj. Moscow: Pedagogika, 1980. 416 p.
29. Shulyndin B.P. Russian mentality in scenarios of changes. Sociological Studies. 1999. № 12. P. 50–58
30. Beck, Lynn G. Meeting the challenge of the future: The place of a caring ethic in educational administration. American Journal of Education, 1992. August, 454-495.
31. Educating from the heart: theoretical and practical approaches to transforming education. Ed. by Aostre N. Johnson and Marilyn Webb Neagley. Published by R&L Education. Lanham, 2011. 197 p.
32. Holistic learning and spirituality in education: breaking new ground. Ed. by John P. Miller, S.Karsten, D. Denton, D. Orr, and I. Colalillo Kates. Published by SUNY Press. Albany NY, 2005.
33. Rolheiser, R. Seeking spirituality - Guidelines for a christian spirituality for the twenty-first century. London: Hodder and Stoughton. 1998.
34. Schools With Spirit: Nurturing the Inner Lives of Children and Teachers. Ed. By Linda Lantieri. Published by Beacon Press, 2002. 208 p.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000